

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>**SCIENTIFIC FOUNDATIONS OF THE STUDY OF PHILOSOPHICAL HERITAGE IN NEW UZBEKISTAN****Akhmedova Dilafruz***Teacher of the Department "General Sciences and physical education" of the Yangiyer branch of the Tashkent Chemical Institute of technology.***НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ФИЛОСОФСКОГО НАСЛЕДИЯ В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ****Ахмедова Дилафруз***Преподаватель кафедры "общие науки и физическое воспитание" Янгиерского филиала Ташкентского химико-технологического института.***YANGI O'ZBEKISTONDA FALSAFIY MEROSNI O'RGANISHNING ILMIY ASOSLARI****Axmedova Dilafruz***Toshkent kimyo texnologiya institutining Yangiyer filiali "Umumiy fanlar va jismoniy tarbiya" kafedrasida o'qituvchisi.***abstract**

In this article, special attention is paid to the research of philosophers of today and past centuries and their scientific heritage, in particular, attention is paid to the main scientific direction of the development of philosophical heritage in New Uzbekistan. In addition, the formation, purpose and activity of Uzbek philosophy, its importance and development are covered. analyzing the formation process of the philosophy of today and the past centuries, the history of its directions, the role and importance of it in social life.

аннотация

В данной статье особое внимание уделено исследованию философов сегодняшнего дня и прошлых веков и их научного наследия, в частности, уделено внимание основному научному направлению развития философского наследия Нового Узбекистана. Кроме того, освещены становление, цели и деятельность узбекской философии, ее значение и развитие. анализируя процесс формирования философии сегодняшнего и прошлых столетий, историю ее направлений, роль и значение ее в общественной жизни.

annotatsiya

Ushbu maqolada bugungi kundagi hamda o'tgan asrlar davomidagi faylasuflari va ularning ilmiy

merosini tadqiq etishga alohida e'tibor berilib, xususan Yangi O'zbekistonda falsafiy merosni rivojlantirishning asosiy ilmiy yo'nalishga e'tibor qaratilgan. Bulardan tashqari, o'zbek falsafasining shakllanishi, maqsadi va faoliyati, uning ahamiyati hamda rivojini yoritilgan. bugungi kundagi hamda o'tgan asrlar davomidagi falsafasining shakllanish jarayonini, uning yo'nalishlari tarixini tahlil qilgan holda, ijtimoiy hayotdagi o'rni va ahamiyati to'g'risida fikr yuritilgan.

Keywords:

philosophy, philosophical outlook, philosophical thinking, philosophical heritage, the idea of national independence, philosophical roots, philosophers, research.

Ключевые слова:

философия, философское мировоззрение, философское мышление, философское наследие, идея национальной независимости, философские корни, философы, исследования.

Kalit so'zlar:

falsafa, falsafiy dunyoqarash, falsafiy tafakkur, falsafiy meros, milliy istiqloq g'oyasi, falsafiy ildizlar, faylasuflar, tadqiqotlar.

©2023. *Akhmedova Dilafruz.*

Kirish

Yangi O'zbekistonning taraqqiyot yo'li mamlakatimizda fan rivoji uchun keng imkoniyatlar yaratdi. Fanning barcha sohalaridagi kabi falsafada ham tub o'zgarishlar sodir bo'ldi. Zero, eng qadimiy rivojlanish tarixiga ega bo'lgan falsafa o'zida turli davrlarning ijtimoiy-siyosiy qarashlarini mujassamlashtirib, voqea va hodisalarning mohiyatini anglashni, nafaqat anglash, balki ularga munosabat bildirishni shakllantiradi. Modomiki shunday ekan, bugungi kunda falsafani yanada rivojlantirish, yosh avlodni falsafiy dunyoqarash, zamonaviy fan yutuqlariga asoslangan falsafiy bilimlar bilan qurollantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu o'rinda o'zbek falsafasini ham qaysi davrlar rivojlanganligi, bugungi Yangi O'zbekistondagi faoliyati va takomillashi bizning bevosita muvvafoqligimizdir. Falsafiy tafakkurning ijtimoiy-siyosiy asoslari har qanday jamiyat xalqining ijtimoiy ongini o'zgartirishga, uning pirovard maqsadlariga xizmat qilishga qaratilgan.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya

Bugungi iqtisodiy rivojlanish sohasida ulkan yutuqlarga erishayotgan Yangi O'zbekiston ma'naviy-mafkuraviy rivojlanishi borasida ham dadil qadamlar bilan rivojlanib bormoqda va bu sohada amalga oshirilishi zarur bo'lgan muhim vazifalarni o'z oldiga qo'ymoqda. Bunday vazifani bajarishda davlatimiz ijtimoiy-gumanitar fanlarining, xususan falsafa fanining Markaziy Osiyo va Sharq hamda g'arb xalqlari merosini o'rganishdagi qilingan tadqiqotlari, erishilgan yutuqlari va to'planib borayotgan tajribalarini tahlil qilish va amaliy tatbiq qilish ma'lum ilmiy qimmatga egadir. Yurtimizda Sharq va G'arb, Markaziy Osiyo xalqlarining ijtimoiy hayotini, falsafiy, ma'naviy fikrlari tarixini atroflicha, sistemali, boy tarixiy faktlar asosida yoritib berishga, ana shu merosni o'rganishga va targ'ib qilish va rivojlantirish bo'yicha tashkiliy ishlarni amalga oshirishda, o'zbek milliy falsafa maktabini yaratishda katta xissa qo'shgan va butun umrini shu savobli va ilmiy ishga bag'ishlagan faylasuf olimlar, O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining akademiklari I.M.Mo'minov, V.Y.Zohidovlardir. 1950-1980 yillarda ular asos solgan falsafiy maktabning sodiq davomchilari, faylasuf-olimlar

M.M.Xayrullaev, M.N.Boltaev, M.B.Baratov, A.J.Sharipov, H.A.Aliqulov, O.F.Fayzullaev, Y.J.Jumaboev, F.Teshaboev, M.K.Qodirov, B.Ergashev, X.L.Ziyovutdinova, S.A.Yo'ldoshev, M.O.Usmonov, X.Siddiqov, E.I.Gosteeva vaboshqa bir qator faylasuf olimlardir.

O'zbekiston, Markaziy Osiyo va qo'shni Sharq mamlakatlarida falsafiy tafakkur tarixi taraqqiyotini, ma'naviy-madaniy merosini har tomonlama tadqiq qilib kelmoqdalar. Markaziy Osiyo va Sharq xalqlarining o'tmishda yaratgan ma'naviy

qadriyatlarini ichida, shubhasiz, uning uzviy qismlaridan biri falsafiy va ijtimoiy-siyosiy fikrlar tarixidir. Shuning uchun ham o'tmish ma'naviy qadriyatimizning mana shu tarmog'ini chuqur o'rganish, uning jahon madaniyati xazinasiga qo'shgan hissasi va umumbashariy ahamiyatini ko'rsatib berish hamma vaqt mamlakatimiz faylasuflari oldida turgan muhim vazifalardan bo'lib kelgan. Va albatta, bu sohada mamlakatimiz falsafa tarixchilari va sharqshunoslarining ayniqsa, o'tgan asrning 50-80 yillarida qilgan katta xizmatlari va erishgan yutuqlarini ta'kidlab o'tmog'imiz zarur.

Shu bilan birga biz bu sohada sobiq Ittifoqning boshqa respublikalari, xususan, Rossiya Federatsiyasi sharqshunoslari, tarixchilari va faylasuflari ham bu sohada katta tadqiqotlarni amalga oshirganligini va ularning ilmiy qimmatini ham alohida ko'rsatib o'tmog'imiz kerak. Masalan, yirik rus sharqshunoslari, tarixchilari va faylasuflari - VB.Bartold, E.E.Bertels, I.Yu.Krachkovskiy, EA.Belyaev, AA.Semenov, I.P.Petrushevskiy, A.Yu.Yakubovkiy, B.E.Bixovskiy, S.N.Grigoryan, S.M.Batsieva, M.T.Stepanyants, O.B.Traxtenberg, M.A.Dinnik, M.T.Iovchuk, V.B.Sokolov, A.B.Sagadeev, B.A.Rozenfeld, A.T.Yushkevich va boshqalar Markaziy Osiyo va Sharq xalqlarining tarixiy falsafiy, ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, badiiy-oyaviy hayotiga bag'ishlangan yirik tadqiqotlarni amalga oshirdilar. Ularning bu tadqiqotlari ma'lum darajada bizning ijtimoiy-falsafiy fanimiz rivojiga xizmat qildi. Mamlakatimiz tadqiqotchilari ular orttirgan tajribalaridan foydalandilar. Mamlakatimiz faylasuflari va sharqshunoslari xalqimiz madaniy ma'naviy tarixini o'rganishni asosan 1940-yillarning oxirlaridan amalga oshira boshladilar. Lekin shunga qaramay, ular 1950-1980 yillar davomida bu sohada samarali va muvaffaqiyatli ish olib bordilar, Shu munosabat bilan biz, yuqoridagi olimlarning juda katta xizmatini hech kamsitmagan holda shuni ta'kidlamochimizki, bu sohada O'zbekiston fanining xuddi shu davrida erishgan yutuqlari ancha yuqori darajada bo'ldi.

Albatta, bunda O'zbekiston Sharqshunoslik fanining ham katta xizmatini alohida ko'rsatib o'tmoq zarur. O'zbekiston sharqshunoslari Forobiy, Beruniy, Ibn Sino, Bayhaqiy, Narshaxiy, Jomiy, Navoiy, Abdurazzoq Samarqandiy va boshqa ko'p olim va mutafakkirlarimiz asarlarining tanqidiy matnini chop ettirish, ularni rus va o'zbek tillariga tarjima qilib nashr ettirish kabi ulkan ilmiy va amaliy qimmatga ega bo'lgan ishlarini ro'yobga chiqardilar, ular falsafiy tadqiqotlar uchun ulkan ahamiyatga ega bo'lgan manba bo'lib xizmat qildi. Hech mubolag'asiz aytish mumkinki, 1950-1980 yillarda O'zbekistonda Markaziy Osiyo xalqlari falsafiy va ijtimoiy-siyosiy fikrlari tarixini o'rganish sohasida amalga oshirilgan qimmatli tadqiqotlar tufayli falsafa tarixi fani sohasida yangi tarmoq – Markaziy Osiyo xalqlari falsafasi tarixi vujudga keldi va shakllandi. Bu narsa nafaqat O'zbekistonda, balki butun sobiq Ittifoq

miqyosida katta ahamiyat kasb etdi. Bu hodisa butun musulmon Sharq xalqlari, shu jumladan, Markaziy Osiyo madaniy-ma'naviy merosini kamsituvchi, soxtalashtiruvchi, irqchilik, buyukmillatchilik ruhidagi turli g'ayriilmiy ta'limotlarning amalda tor-mor etilishi edi. Ikkinchi tomondan, bu hodisa ko'pgina afkor omma orasida xalqimizning o'tmish ma'naviy merosidan faxrlanish, undan ma'naviy-mafkuraviy faoliyatimizda samarali foydalanish tuyg'usini uyg'otib, milliy o'zligini anglash, milliy ongning shakllanishiga katta xizmat qilardi. Shu munosabat bilan biz Markaziy Osiyo va Sharq xalqlari falsafiy merosini o'rganish sohasida 1950-1980 yillarda baholi qudrat katta mehnat qilgan akademik M.M.Xayrullaevning tadqiqotlarining ilmiy va amaliy ahamiyati haqida to'xtalib o'tmoqchimiz.

Muhokama va natijalar

Akademik I. Mo'minov O'zbekistonda falsafa maktabining asoschisi edi, akademik M.Xayrullaev esa shu maktabning davomchilaridan, jonkuyarlaridan biri bo'ldi. M.Xayrullaev Sharq falsafasi tarixi va merosini o'rganishda ham mashhur mutaxassis sifatida uning faol qismi Markaziy Osiyo ijtimoiy-falsafiy fikr tarixini birinchilardan bo'lib o'rgangan olimdir. Olimning "Forobiy va uning falsafiy traktatlari", "Forobiyning dunyoqarashi va uning falsafa tarixidagi ahamiyati", "Madaniy meros va falsafiy tafakkur tarixi", "Forobiy", "Madaniyat va meros" asarlari diqqatga sazovordir. Akademik M.Xayrullaev Markaziy Osiyo xalqlarining o'rta asrlar Renessans davrini ilmiy o'rganib, ayrim ilmiy bo'lmagan, jumladan, yevropamarkazchilik, g'arbmarkazchilik, osiyomarkazchilik qarashlarni birinchi bor aniq tahlil qilib, O'zbekistonda ijtimoiy-falsafiy madaniyatga oid fikrlarni ilmiy asosda iste'molga olib kirdi. Shuningdek, M.Xayrullaev o'z tadqiqotlarida Muhammad Xorazmiy, Abu Abdulloh Xorazmiy, Ibn Sino asarlaridagi falsafiy, mantiqiy, gnoseologik qarashlarni yoritishga ham alohida e'tibor berdi.

M.Xayrullaevning ilmiy ishlari ingliz, nemis, frantsuz, arab, fors, urdu va boshqa tillarda ko'p nusxada bosilib chiqqan. U 150dan ortiq to'plam va monografiyalarga muharrirlik qilgan. Shuningdek, Moskvada chiqqan ko'p jildli "Falsafiy entsiklopediya", "Xalqlarning falsafiy tarixi", Toshkentda "O'zbek entsiklopediyasi", "Katta sovet entsiklopediyasi", "Islom lug'ati", "Falsafiy lug'at", "Qisqa falsafiy slovar"larni tuzish, tarjima qilishda muharrir bo'lgan va tashkilotchilik ishlarini olib borgan. M.Xayrullaevning O'zbekiston va chet ellarda 600dan ortiq ilmiy maqolalari turli tillarda nashr qilingan. Xuddi shu nuqtai nazardan ozod Vatanimiz milliy tafakkuri ko'p asrlik tarixini tadqiq etishda munosib va asl asarlar yaratgan samarador o'zbek faylasuflaridan biri falsafa fanlari doktori, professor, Beruniy mukofoti sovrindori akademik Muzaffar Xayrullaevdir. Zero, ustoz qizil saltanat va kommunistik mafkura

doimo tazyiq qilib turganligiga qaramay, o'zbek falsafiy tafakkuri tarixi hamda mantiq ilmi muammolarini izchil va chuqur tahlil va tadqiq etdi. "Akademik M.Xayrullaev tafakkur tahlilida va falsafiy ijodda, nazariy faoliyatda ham, amaliyotda ham halollik va poklikda boshqalarga ibrat timsoli edi; ilm sohasidagi nopoklik, soxtachilik ko'zbo'yamachilik va ko'chirmachilik singari illatlar M.Xayrullaevga butkul begona edi. Allomaning "Logika va to'g'ri fikrlash", "Bilim va ma'rifat", "Bilim va bilish", "Mantiq" singari asarlari ilmiy-nazariy poklikning namunalaridir. Darhaqiqat, nemis faylasufi Immanuel Kant aytganidek: "Nopok falsafa insonning insof e'tiqodini oyoq osti qilib tashlaydi..." Aksincha, Muzaffar Xayrullaev asarlari insonni, uning tafakkurini yuksaklikka ko'taradi". Shu falsafiy haqiqatni alohida ta'kidlash joizki, akademik Muzaffar Xayrullaev "Uyg'onish davri va Sharq mutafakkiri", "Madaniy meros va ijtimoiy-falsafiy fikr", "O'rta Osiyoda ilk uyg'onish davri madaniyati" nomli asarlarida Forobiy, Xorazmiy, Beruniy, Ibn Sino, Navoiy, Bobur va Furqat kabi buyuk siymolar qoldirgan merosni tadqiq etar ekan, milliy falsafamiz tarixi milliy ma'naviyatimiz va ma'rifatimiz tarkibida etakchi o'rinlardan joy olganligi to'g'risidagi umummilliy aqidaga asoslanib muhokama yuritdi. Alloma o'zining falsafa tarixiga doir mukammal ilmiy asarlari bilan "Sharqda, falsafiy tafakkur rivojlanmagan", degan fikrni yozib ketgan mashhur nemis faylasufi Gegelning qarashlari tarixan va mohiyatan notg'riligini isbotlab berdi. Faylasuf ijodining bir muhim va faxrli jihati shundaki, Muzaffar Xayrullaev ustoz Ibrohim Mo'minov bilan bir safda turib, sadoqatli shogird sifatida undan rag'batlanib, o'zbek falsafasini, Forobiy asarlari tadqiqotini umumjahon andozalari darajasiga doir tarixiy asarlarni jahon falsafiy anjumanlarida targ'ibot ishlarini ro'yobga chiqardi. Shu jihatdan o'z hayotida uchratgan bir ijobiy fakt g'oyat maroqlidir. Ma'lumki, sobiq Ittifoq davrida markazda ishlaydigan ba'zi bir faylasuflar shovinizm kayfiyatiga berilib, o'zbek faylasuflariga ikkinchi darajali, "qaram va nochor xalqning noshud va qoloq faylasuflari"ga qaragandek, kamsituvchilik munosabatida bo'lar edilar. Sobiq Ittifoq fanlar akademiyasining falsafa institutida 1973-yilning bahorida bo'lgan bir munozarada jahonda taniqli mansabdor rus faylasuflari o'zbek faylasuflari Ibrohim Mo'minov va Muzaffar Xayrullaev risolalarini umumjahon talablariga har taraflama javob bera oladigan falsafiy asarlar sifatida e'tirof etishlarini oshkora tan oladilar. Darhaqiqat, umumjahoniylik bilan milliylik fazilatlarining ilmiy asar mazmunida uyg'unlashuvi akademik Muzaffar Xayrullaev falsafiy ijodining muhim fazilatlaridandir. Hozirda M.Xayrullaevning ko'plab shogirdlari ozod Vatanimizning barcha viloyatlarida, turli davlat, madaniyat, maorif va ilm maskanlarida xalqqa, milliy ma'naviyat va ma'rifatga, mafkuramiz va falsafamiz, estetikamiz va etikamiz rivojiga sidqidildan xizmat qilmoqdalar.

Xulosa

Yangi O‘zbekiston bizning oldimizga qo‘yilayot muhim vazifalardan biri – boy falsafiy merosimizni xolisona o‘rganish orqali, vatanimiz kelajagi hisoblangan yoshlarni komil inson qilib tarbiyalashdan iborat. O‘tmish falsafiy merosimizni chuqur o‘rganish, targ‘ib etish, o‘zbek xalqining asl milliy-ma’naviy qadriyatlarini, tarixiy o‘zligini, o‘zbekona ruh va mentalitetini qaytadan tiklash, zamonaviy mazmun berish orqali yoshlarda falsafiy dunyoqarashni shakllantirish uchun asos bo‘ladi. Hozirgi davrda O‘zbekistonning kelajagi bo‘lgan yosh avlodni har tomonlama yetuk, barkamol inson qilib tarbiyalash eng asosiy vazifalarimizdan biridir. Har bir O‘zbekiston fuqarosi avvalo, shaxsiy faollik, bilimdonlik, Vatanga mehr-muhabbat, insonparvarlik kabi olijanob fazilatlar sohibi bo‘lishi lozimki, bu globallashuv jarayonida xalqimiz falsafiy, ma’naviy va ma’rifiy merosi, qadriyatlaridan unumli va samarali foydalanishni taqozo etadi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Akademik M.M.Xayrullaevning ilmiy merosi va falsafa fanlarining dolzarb masalalari mavzusida ilmiy-nazariy seminar materiallari. –T.: 1-kitob, O‘zR FA Falsafa va huquq instituti, 2011. 36-38 betlar.
2. Nurmatov M. Allomaning nurafshon yulduzi.G‘G‘Akademik Muzaffar Xayrullaev. –T.: Falsafa va huquq instituti nashriyoti, 2006.
3. Xayrullaev M. Uyg‘onish davri va Sharq mutafakkiri. –T.: O‘zbekiston, 1971.
4. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to‘plami.20 jildlik.VIII jild. –T.:Fan, 1991.
5. Kant. Sochineniya.V 6-tomax. T. 1. –M.: 1964.
6. G‘ofur G‘ulom. Mukammal asarlar to‘plami.12 jildlik.VII jild. –T.: Fan, 1987.

SUPPORT RESULT
JOURNALS